

ХИЛ ХАМГААЛАХ БАЙГУУЛЛАГЫН ГАДААД ХАРИЛЦАА: ТҮҮХЭН ХӨГЖИЛ
БА ЦААШДЫН ЧИГ ХАНДЛАГА

FOREIGN RELATIONS OF THE BORDER GUARD: HISTORICAL DEVELOPMENT AND
FUTURE DIRECTIONS

Б.Хонгорзул

Хил судлалын Магистрант, дэслэгч

B.Khongorzul

Master's degree in Border Studies, Lieutenant

*Хариуцлагатай зохиолч: b.khongorzul0327@gmail.com

Хураангуй: Хил хамгаалах байгууллагын гадаад харилцаа нь үндэсний аюулгүй байдлыг хангах, хилийн халдашгүй дархан байдлыг дипломат арга замаар бэхжүүлэх “зөөлөн хүчний” бодлого юм. Энэхүү үйл ажиллагаа нь хөрш орнуудтай хамтран ажиллах, бүс нутгийн тогтвортой байдлыг хангах, хилийн төлөөлөгчөөр дамжуулан аливаа маргаантай асуудлыг харилцан ойлголцлын замаар шийдвэрлэж, хилийн дэглэмийг сахиулахад чухал үүргийг гүйцэтгэдэг. Мөн олон улсын байгууллагуудтай нягт ажилласнаар хил хамгаалах үйл ажиллагаанд цахим хяналт, инновацын шийдлүүдийг нэвтрүүлж, хүний нөөцийн чадавхыг дэлхийн жишигт хүргэх зарчмыг баримтлан ажиллаж байна. Орчин үеийн гадаад харилцаа нь зөвхөн хилийн шугамыг хамгаалах бус, хил дамнасан зохион байгуулалттай гэмт хэрэг, хууль бус шилжилт хөдөлгөөнөөс урьдчилан сэргийлэх мэдээллийн нэгдсэн орон зайг бүрдүүлэхэд чиглэж байна. Ийнхүү Хил хамгаалах байгууллага нь Монгол Улсын гадаад харилцааны салшгүй хэсэг болж, “найрсаг хил”-ийн үзэл баримтлалыг бодит ажил хэрэг болгон хэрэгжүүлж байна. XX, XXI зууны эхэн үеийн Хил хамгаалах байгууллагын гадаад харилцаа, хамтын ажиллагаатай холбогдох сурвалж бичиг, судалгааны бүтээлүүдэд тэмдэглэгдсэн мэдээ, баримтууд нь энэхүү судалгааны ажилын гол хэрэглэгдэхүүн болохын зэрэгцээ гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны түүхийн асуудлуудыг улируулан судлах, үнэн бодитой үнэлэн дүгнэхэд чухал ач холбогдолтой. Энэхүү судалгааны ажилдаа уламжлалт улируулан судлах, задлан шинжлэх, нэгтгэн дүгнэх, харьцуулан судлах аргыг ашигласан юм.

Abstract: The foreign relations of the Border Guard Service are a “soft power” policy aimed at ensuring national security and strengthening the inviolability of the border through diplomatic means. This activity plays an important role in cooperating with neighboring countries, ensuring regional stability, resolving any disputes through mutual understanding through border agents, and maintaining border regimes. In addition, by working closely with international organizations, we are implementing electronic monitoring and innovative solutions in border protection activities, and adhering to the principle of bringing human resource capabilities to world standards. Modern foreign relations are not only aimed at protecting the border line, but also at creating a unified information space to prevent cross-border organized crime and illegal migration. Thus, the Border Guard Service has become an integral part of Mongolia’s foreign relations and is implementing the concept of “friendly borders” into practice. The information and facts recorded in the source documents and research works related to the foreign relations and cooperation of the Border Guard Service in the 20th and early 21st centuries are the main materials of this research work, and are important for further research and objective evaluation of the historical issues of foreign relations and cooperation. Traditional methods of further research, analysis, synthesis, and comparison were used in this research work.

Түлхүүр үг: Хил хамгаалах байгууллага, гадаад харилцаа, хамтын ажиллагаа

Keywords: International Criminal Police Organization, International Organization for Migration, United Nations Office on Drugs and Crime

1. Удиртгал

Хил хамгаалах байгууллага нь улсын тусгаар тогтнол, нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байдал, хилийн халдашгүй дархан байдлыг хамгаалах үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлдэг ба үүнд гадаад харилцаа чухал үүрэгтэй. Гадаад харилцаа нь улс төр, нийгэм, эдийн засгийн нөхцөл байдалтай уялдан урт хугацааны туршид стратегийн түвшинд хөгжиж ирсэн. Түүнчлэн хөрш орнууд болон олон улсын байгууллагуудын хамтын ажиллагаа нь хил хамгаалалтын бодлого, үйл ажиллагааг боловсронгуй болгоход тодорхой хувь нэмэр оруулсан түүхтэй. Иймээс Хил хамгаалах байгууллагын гадаад харилцааны түүхэн хөгжил, цаашдын чиг хандлагыг судлах нь хил хамгаалалтын тогтолцоог боловсронгуй болгох гадаад харилцаа хамтын ажиллагааг хөгжүүлэхэд чухал ач холбогдолтой юм. Энэхүү судалгаанд Хил хамгаалах байгууллагын гадаад харилцааг түүхэн хөгжлийн үүднээс авч үзэж, өнөөгийн хамтын ажиллагааны чиг хандлага, ач холбогдлыг тодорхойлох зорилгыг дэвшүүлсэн. Энэхүү зорилгыг хэрэгжүүлэхийн тулд Хил хамгаалах байгууллагын гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны түүхэн уламжлал, шинэчлэлийг судлан, бусад улс орнуудын гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны хөгжлийн чиг хандлагатай харьцуулсан судалгаа хийж, ач холбогдлыг тодорхойлж гадаад харилцааны шинэчлэлтэд өөрийн хувь нэмэрийг оруулах юм.

Монгол улсын хилийн бодлого, аюулгүй байдал болон гадаад харилцааны түүхэн уламжлал шинэчлэлд холбогдох үндсэн эх, нэгэн сэдэвт бүтээл, судалгааны материал, гарын авлага, сурах бичиг, сургалтын материалууд цөөнгүй хэвлэгдэн гарчээ. Тухайлбал: Монгол Улсын Хил хамгаалах байгууллагын түүхэн дэх хамгийн нөлөө бүхий зүтгэлтнүүдийн нэг бол Хошууч генерал Ш.Арвайн Монгол Улсын хилийн бодлого, хэрэгжүүлэх арга хэмжээний хөтөлбөр буюу “Хил” (1995), “Монгол

Улсын хилийн аюулгүй байдал” (докторын ажил) зэрэг бүтээлдээ улсын хилийг хамгаалахад хөрш орнуудын итгэлцэл, хамтын ажиллагаа ямар чухал болохыг онол болон практикийн хувьд нотолсон ба Монгол Улсын хилийн аюулгүй байдлыг гадаад харилцаа, дипломат шугамаар хэрхэн хангах стратегийн төлөвлөгөө байсан тухай онцлон дурьдаж болно. Мөн Хил хамгаалах байгууллагын ахмад зүтгэлтэн, доктор (Ph.D), профессор Б.Д.Нямдорж, Доктор, профессор Т.Ганболд нарын “Хил судлал” (2011, 2022) бүтээлд улсын хилийн тухай ойлголт, хилийн онол, хилийн аюулгүй байдал, хилийн дэглэм болон хилийн дипломат харилцааны асуудлуудыг багтаахын зэрэгцээ Хил хамгаалах байгууллагын бие бүрэлдэхүүн, Дотоод хэргийн их сургуулийн сонсогчдоо зориулсан суурь гарын авлага болдгоороо онцлог юм. Гэвч Хил хамгаалах байгууллагын гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны талаар тусгайлан судлагдсан бүтээл одоогоор гараагүй байна. Харин Олон улсын түвшинд хил хамгаалалтын хамтын ажиллагаа, хил дамнасан аюул занал, хил хамгаалалтын шинэ технологи, мэдээлэл солилцоо зэрэг асуудлыг өргөн хүрээнд судалсан United Nations Office on Drugs and Crime, International Criminal Police Organization, International Organization for Migration зэрэг олон улсын байгууллагууд хил дамнасан гэмт хэрэг, хууль бус шилжилт хөдөлгөөн, хил хамгаалалтын хамтын ажиллагааны талаар судалгаа, тайлангууд гаргасан байдаг.

2. Хил хамгаалах байгууллагын гадаад харилцааны түүх

Даяаршил болон бүс нутгийн интеграци эрчимжиж буй өнөө үед улс орны аюулгүй байдлын "босго" болсон улсын хилийн халдашгүй дархан байдлыг хангах асуудал зөвхөн зэвсэг, техникийн хүчин чадлаар бус, дипломат харилцаа, гадаад хамтын ажиллагааны механизм дээр тогтож байна. Монгол

Улсын Хил хамгаалах байгууллага нь үндэсний аюулгүй байдлыг хангах тусгайлсан чиг үүрэг бүхий байгууллагын хувьд гадаад харилцааг стратегийн түвшинд хөгжүүлж ирсэн.

Энэхүү хөгжлийн явцыг түүхэн үүднээс нь авч үзвэл 1911 онд Монгол Улс Манж Чин улсын ноёрхлоос гарч тусгаар тогтнолоо сэргээсэн нь үндэсний аюулгүй байдлын шинэ тогтолцоо бий болох эхлэл болсон юм. Гэсэн хэдий ч тухайн үед хил хамгаалах тусгай байгууллага бүрэн хөгжөөгүй байсан бөгөөд хилийн хамгаалалтыг ихэвчлэн нутгийн харуул, цэргийн анги нэгтгэлүүд гүйцэтгэж байв (Б.Д.Нямдорж & Т.Ганболд, 2022).

1921 онд болсон Монголын Ардын хувьсгалын дараа Монгол Улсад төрийн байгууллагууд шинэчлэгдэж, аюулгүй байдлын тогтолцоо бүрэлдэн тогтсон. Энэ үеэс эхлэн улсын хилийг хамгаалах чиг үүрэгтэй анги нэгтгэлүүд байгуулагдаж, хил хамгаалах байгууллагын үндэс суурь тавигдсан. (Б.Д.Нямдорж & Т.Ганболд, Хил судлал, 2022)

Тухайн үед Монгол Улсын гадаад харилцаа нь ихэвчлэн Зөвлөлт Холбоот Улстай холбоотой байсан бөгөөд аюулгүй байдал, батлан хамгаалах салбарт хамтын ажиллагаа идэвхтэй хөгжиж байв. Энэ нь хил хамгаалах байгууллагын хөгжилд ч нөлөөлж, мэргэжилтэн бэлтгэх, сургалт зохион байгуулах, техник хэрэгсэл нийлүүлэх зэрэг чиглэлээр дэмжлэг үзүүлж байсан.

Түүнчлэн 1940–1990 оны хооронд Монгол Улс социалист хөгжлийн замыг сонгож, төрийн байгууллагууд социалист тогтолцооны дагуу үйл ажиллагаагаа явуулж байв. Энэ хугацаанд Монгол Улсын хил хамгаалах байгууллага БНМАУ-ын Хилийн цэрэг нэртэйгээр ажиллаж байсан бөгөөд улс орны батлан хамгаалах тогтолцооны чухал бүрэлдэхүүн хэсэг байлаа (Д.Баттулга, 2018).

Энэ үед хил хамгаалах байгууллагын гадаад харилцаа голчлон

социалист орнуудтай хөгжиж байв. Ялангуяа Зөвлөлт Холбоот Улстай хамтын ажиллагаа стратегийн ач холбогдолтой байсан. Хилийн цэргийн офицер, мэргэжилтнүүдийг Зөвлөлтийн цэргийн академиудад сургах, хамтарсан сургалт, дадлага зохион байгуулах зэрэг олон талт хамтын ажиллагаа өрнөж байв (Д.Баттулга, Монгол улсын хил хамгаалах байгууллагын түүх, 2018).

Мөн Монгол Улс Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улстай хилийн асуудлаар хэлэлцээрүүд байгуулж, хилийн шугам тогтоох, тэмдэгжүүлэх ажлыг хамтран хэрэгжүүлж байв. Энэ нь хоёр улсын хилийн аюулгүй байдлыг хангах, маргаан үүсэхээс сэргийлэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэсэн (Д.Баттулга, Монгол улсын хил хамгаалах байгууллагын түүх, 2018)

Социализмын үед хил хамгаалах байгууллагын үйл ажиллагаа нь ихэвчлэн цэргийн чиглэл давамгайлсан байсан бөгөөд хил хамгаалалт, улсын аюулгүй байдлыг хангах асуудалд онцгой анхаарал хандуулж байв. 1990 онд болсон Монголын ардчилсан хувьсгал нь Монгол Улсын улс төр, эдийн засаг, гадаад бодлогод томоохон өөрчлөлт авчирсан. Ардчиллын дараа Монгол Улс нээлттэй, олон тулгуурт гадаад бодлого хэрэгжүүлэх болсон бөгөөд энэ нь хил хамгаалах байгууллагын гадаад харилцаанд ч шинэ боломжуудыг бий болгосон. (Б.Д.Нямдорж & Т.Ганболд, Хил судлал, 2022).

3.Хил хамгаалах байгууллагын гадаад харилцааны өнөөгийн үе, цаашдын чиг хандлага

Энэ үеэс эхлэн Хил хамгаалах байгууллага олон улсын байгууллагуудтай хамтран ажиллах болсон. Үүнд:

- International Criminal Police Organization
- International Organization for Migration
- United Nations Office on Drugs and Crime

Эдгээр байгууллагуудтай хамтран хил дамнасан гэмт хэрэгтэй тэмцэх, хууль бус шилжилт хөдөлгөөнийг хянах, хүний наймаа

болон хар тамхины хууль бус эргэлтийг бууруулах чиглэлээр олон төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлж байна (байгууллага, 2026).

Түүнчлэн хил хамгаалах байгууллагын үйл ажиллагаанд олон улсын туршлага нэвтрүүлэх, сургалт, семинар, хамтарсан судалгаа хийх зэрэг ажлууд өргөжин хөгжсөн.

Сүүлийн жилүүдэд Хил хамгаалах байгууллагын гадаад харилцаа, хамтын ажиллагаа нь зөвхөн уламжлалт дипломат харилцаанаас хальж, технологийн интеграци, бүс нутгийн аюулгүй байдлын нэгдсэн систем болон хувирч байна(тогтоол, 2020). Үүнээс авч үзвэл:

1.Гурван талт хамтын ажиллагаа (Монгол-Орос-Хятад)

Хил хамгаалалтын түүхэнд анх удаа гурван улсын хилийн цэрэг хамтарсан сургуулилалт хийж эхэлсэн нь онцлох үйл явдал болов.

- **“Хилийн хамтын ажиллагаа – 2025” сургуулилалт:** 2025 оны 9 дүгээр сард Монгол, Орос, Хятад улсын цэргүүд терроризм, хил дамнасан гэмт хэрэгтэй тэмцэх чиглэлээр анхны хамтарсан хээрийн сургуулилалтыг зохион байгуулав. Хээрийн сургуулилалтын үеэр гурван талын хамтарсан удирдлагын төвийг байгуулж, мэдээлэл шуурхай солилцох шинэ загварыг туршсан байна.

2.Технологийн шинэчлэл ба Дижитал хамтын ажиллагаа

Орчин үеийн хил хамгаалалт нь өндөр технологид суурилж байна.

- **Дрон ба Робот техник:** 2025 оны сургуулилалтын үеэр хилийн хяналт шалгалтад дрон, байлдааны тандалтын камер, радараас гадна газар дээр ажиллах робот нохой зэргийг туршиж, хил хамгаалалтад нэвтрүүлж эхэллээ.
- **Цахим гарц (E-Gate):** Монгол Улс хилээр орох, гарах цахим

гарцыг нэвтрүүлж, иргэд цахим гадаад паспортоор саадгүй нэвтрэх боломжийг бүрдүүлсэн.

3.Бүс нутгийн болон олон улсын түншлэл

Монгол Улс “гуравдагч хөрш”-ийн бодлогын хүрээнд олон улсын байгууллагуудтай хамтын ажиллагаагаа идэвхжүүлж байна.

- **FALF 2025:** Иргэний нисэхийн олон улсын байгууллага (ICAO) болон Монгол Улсын Засгийн газар хамтран "Ази, Номхон далайн бүсийн хөнгөвчлөх форум"-ыг 2025 оны 6 дугаар сард зохион байгуулж, хилийн хяналт, иргэний бүртгэлийн асуудлыг хэлэлцсэн.

- **Шанхайн Хамтын Ажиллагааны Байгууллага (ШХАБ):** Монгол Улс ажиглагчийн хувиар бүс нутгийн аюулгүй байдал, хилийн дэглэмийн асуудлаарх уулзалт, хэлэлцүүлэгт идэвхтэй оролцож байна.

4.Боомтын сэргэлт ба Нэгдсэн менежмент

“Шинэ сэргэлтийн бодлого”-ын хүрээнд хилийн боомтуудын нэвтрүүлэх чадварыг нэмэгдүүлэх гадаад харилцаа эрчимжиж байна.

- **Боомтын үйлчилгээг дижиталжуулах:** Экспорт, импортын мэдээллийг хөрш орнуудтай цахимаар солилцох, боомтын дэд бүтцийг сайжруулахад олон улсын зээл, тусламжийг чиглүүлж байна.
- **Цагийн хуваарийн зохицуулалт:** Хөрш орнуудтай хилийн боомтын ажиллах цагийг харилцан тохиролцож, баяр ёслолын үеэрх түр хаалтыг дипломат шугамаар урьдчилан мэдээлж байна.

Хил хамгаалах байгууллагын гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны цаашдын чиг хандлага нь "Алсын хараа-2050"

болон "Шинэ сэргэлтийн бодлого"-д тусгагдсанаар илүү нээлттэй, технологигжсон, эдийн засгийн үр ашигтай байх чиглэл рүү хувьсаж байна. Үүнээс дурьдвал:

1.Боомтын сэргэлт ба Эдийн засгийн коридор

- Ухаалаг боомтын систем: 2026-2030 онд хилийн боомтуудыг олон улсын жишигт нийцсэн “Ухаалаг, цахим” хэлбэрт бүрэн шилжүүлж, нэвтрүүлэх чадварыг 3-4 дахин нэмэгдүүлэх
- Хуурай боомтын хөгжил: Хил орчмын бүсэд хуурай боомт, логистикийн төвүүдийг байгуулж, хөрш орнуудтай ачаа тээврийн нэгдсэн сүлжээнд холбогдох.
- Хил дамнасан чөлөөт бүс: Замын-Үүд-Эрээн, Алтанбулаг-Хиагт зэрэг боомтуудад эдийн засгийн хамтын ажиллагааны бүсүүдийг идэвхжүүлж, худалдааны эргэлтийг нэмэгдүүлэх

2.Технологийн интеграци ба Цахим хил

- Цахимжуулалт: Хилийн хяналт шалгалтын үйл ажиллагааг 90-ээс дээш хувь цахимжуулж, [E-Mongolia](#) болон бусад төрийн үйлчилгээний системтэй бүрэн уялдуулах
- Дэвшилтэт хяналт: Хилийн хамгаалалтад дрон, радар, алсын зайн тандалтын ухаалаг системүүдийг (AI) өргөнөөр нэвтрүүлж, хүний хүчин зүйлээс хамаарах ачааллыг бууруулах
- Биометрик танилт: Зорчигч болон тээврийн хэрэгслийг биометрик мэдээллээр түргэн шуурхай бүртгэх системийг бүх боомтуудад нэвтрүүлэх

3.Бүс нутгийн аюулгүй байдал ба “Туравдагч хөрш”

- Олон талт хамтын ажиллагаа: Төв Азийн орнууд

болон Зүүн өмнөд Азийн (ASEAN) бүс нутгийн орнуудтай хилийн менежментийн туршлага солилцох, хамтарсан сургалт хийх

- Нэгдсэн сургуулилалт: Хөрш орнуудтай хийх “Хилийн хамтын ажиллагаа” зэрэг хамтарсан хээрийн сургуулилтыг тогтмолжуулж, хил дамнасан гэмт хэрэг, терроризмтой тэмцэх чадавхыг бэхжүүлэх
- Эрүүл мэндийн аюулгүй байдал: Хил дээр “Нэг эрүүл мэнд” (One Health) зарчмыг нэвтрүүлж, хил дамнасан халдварт өвчин, малын гоц халдварт өвчнөөс сэргийлэх хамтарсан хяналтын механизмыг бүрдүүлэх

4.Байгаль орчинд ээлтэй “Ногоон хил”

- Ногоон дэд бүтэц: Хилийн боомтуудыг хөгжүүлэхдээ байгаль орчинд сөрөг нөлөө багатай, эрчим хүчний хэмнэлттэй “Ногоон хөгжлийн стандарт”-ыг мөрдлөг болгох
- Байгалийн гамшигтай тэмцэх: Хил дамнасан түймэр, цөлжилт, шар шороон шуургатай тэмцэх чиглэлээр хөрш орнуудтай хийх байгаль орчны дипломат ажиллагааг идэвхжүүлэх зэрэг олон талт хөгжлийн шинэ чиг хандлагыг нээж буйгаараа онцлог юм. (тогтоол, "Алсын хараа-2050" хөтөлбөр, 2020)

Хил хамгаалах байгууллагын гадаад харилцааны ач холбогдол нь зөвхөн улсын хил хамгаалах асуудлаар хязгаарлагдахгүй бөгөөд олон улсын аюулгүй байдлын хамтын ажиллагааны нэг хэсэг юм.

Харьцуулсан үзүүлэлтүүд :

д/д	Шинж чанар	Өмнөх үе (Социализмын үе)	Шилжилтийн болон Орчин үе
1	Гадаад бодлогын чиглэл	Нэг тулгуурт: Зөвлөлт холбоот улстай нягт холбоотой	Олон тулгуурт: Хоёр хөршгүйгөө тэнцвэртэй харилцаж, “Туравдагч хөрш”-ийн бодлогыг хэрэгжүүлдэг
2	Эрх зүйн зохицуулалт	Хоёр талт гэрээ хэлэлцээрээс давамгайлж байсан	Олон улсын конвенцууд, НҮБ-ын дүрэм болон 30 гаруй улс, олон улсын байгууллагатай хамтын ажиллагаатай
3	Хамтын ажиллагааны цар хүрээ	Хил хамгаалалтын тактик, зэвсэглэл нь цэвэр цэргийн зориулалттай хаалттай байсан	Хил хамгаалалт, хил дамнасан гэмт хэрэгтэй тэмцэх, хүмүүнлэгийн ажил, энхийг сахиулах
4	Боловсон хүчний бэлтгэл	Зөвхөн ЗХУ-ын цэргийн болон хилийн сургуулиудад мэргэжилтнүүдийг бэлтгэдэг байсан	ОХУ-аас гадна, АНУ, БНХАУ, ХБНГУ, Турк, БНСУ зэрэг улсуудад боловсон хүчин бэлтгэж, туршлага судалдаг
5	Техник, технологийн шинэчлэл	Зөвлөлт холбоот улсын техникийг хэргэлдэг	Дрон(нисгэгчгүй нисэх хэрэгсэл), шөнийн хараа, мэдрэгч бүхий ухаалаг систем, сансрын холбоо
6	Олон улсын ажиллагаа	Олон улсын ажиллагаанд оролцох боломж хязгаарлагдмал	НҮБ-ын энхийг сахиулах ажиллагаанд бие даасан баг болон цэргийн ажиглагчаар оролцдог
7	Хилийн төлөөлөгчдийн харилцаа	Зөвхөн хилийн зөрчлийг шийдвэрлэхэд чиглэсэн цэргийн дипломат харилцаа	Хил орчмын аялал жуулчлал, эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, байгаль орчныг хамгаалах цогц харилцаа
8	Санхүүжилт, тусламж	Зөвхөн ЗХУ-ын буцалтгүй тусламж, зээл	Олон улсын төсөл хөтөлбөр, цэрэг-техникийн тусламж

Хил хамгаалах байгууллагын гадаад харилцаа нь хаалттай байснаас нээлттэй, олон талт чиглэл рүү шилжсэн нь Монгол улсын тусгаар тогтнолыг дипломат аргаар баталгаажуулах чухал нөлөө үзүүлсэн юм. Өнөөдөр хилчид зөвхөн торгон хилээ манах бус, олон улсын аюулгүй байдлын үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцогч тал болсон байна.

Дүгнэлт

Хил хамгаалах байгууллагын гадаад харилцааны хөгжил, өнөөгийн байдал, цаашдын чиг хандлагыг нэгтгэн дүгнэвэл энэ нь зөвхөн салбарын хамтын ажиллагаа бус, үндэсний аюулгүй байдлыг дипломат аргаар хангах цогц механизм болон төлөвшжээ.

Өмнөх үед хил хамгаалалт нь голчлон зэвсэгт хүчин, цэргийн хүчээр хилээ хаах, халхавчлах тактикт суурилж байсан бол орчин үед "Итгэлцэлд

суурилсан хил"-ийн үзэл баримтлал руу шилжсэн. Хөрш орнуудтай байгуулсан Хилийн дэглэмийн гэрээ, Хилийн төлөөлөгчдийн институтийн үйл ажиллагаа нь аливаа зөрчлийг газар дээр нь, яриа хэлэлцээрийн замаар шийдвэрлэх боломжийг олгож байна. Хил хамгаалах байгууллагын үйл ажиллагааны цар хүрээ өргөжиж, олон улсын стандарт, жишигт нийцсэн мэргэжлийн байгууллага болон хувирчээ."Гуравдагч хөрш"-ийн бодлогын хүрээнд АНУ, ХБНГУ, Турк, БНСУ зэрэг улсуудтай техник-технологи, хүний нөөцийн чиглэлээр хамтарч байгаа нь манай хилчдийн чадавхыг дэлхийн төвшинд хүргэсэн. Ялангуяа НҮБ-ын энхийг сахиулах ажиллагаанд оролцож байгаа нь Монгол улсын хилчдийн мэргэжлийн ур чадварыг олон улсад хүлээн зөвшөөрүүлсэн хэрэг юм.

Өнөөдөр гадаад харилцаа нь зөвхөн уулзалт, хэлэлцээрээр хязгаарлагдахгүй, "Ухаалаг хил" (Smart Border) байгуулах технологийн шилжилтийн гүүр болж байна.

Хил дамнасан зохион байгуулалттай гэмт хэрэг (хүн худалдаалах, мансууруулах бодисын эргэлт, хууль бус шилжилт хөдөлгөөн)-тэй тэмцэхэд олон улсын Интерпол, ОУ-ын Шилжилт хөдөлгөөний байгууллагатай мэдээлэл шуурхай солилцох гадаад харилцааны суваг нээгдсэн нь үндэсний аюулгүй байдлыг хангах шинэ хэрэгсэл болж байна. Хил хамгаалах байгууллагын гадаад харилцаа нь "тушаал биелүүлэгч" байхаас "бодлого тодорхойлогч" түвшинд хүрсэн байна. Энэхүү шилжилт нь Монгол улсын хилийг зөвхөн зэвсэгийн хүчээр бус, олон улсын эрх зүй, итгэлцэл, хамтын ажиллагааны хүчээр хамгаалах боломжийг бүрдүүлжээ.

Санал

Судалгааны үр дүнд тулгуурлан ХХБ-ын гадаад харилцааг ирээдүйд илүү үр дүнтэй болгохын тулд дараах саналуудыг дэвшүүлж байна.**Бодлогын түвшинд:**

"Цахим хил" хамтын ажиллагаа:

Хөрш орнуудын хилийн албадтай мэдээлэл солилцох дундын баазыг нууцлалын өндөр түвшинд байгуулж, хил дамнасан гэмт хэрэг, зөрчлийн мэдээллийг "Real-time" буюу бодит хугацаанд солилцох механизмыг хуульчлах боломжийг судлах.

Эрх зүйн шинэчлэл: Олон улсын хилийн менежментийн шилдэг туршлагауудыг (IBM - Integrated Border Management) хөрш орнуудтай хамтран үндэсний хууль тогтоомжид нийцүүлэн нутагшуулах замаар боомтын нэвтрүүлэх чадварыг нэмэгдүүлэх. Үйл ажиллагааны түвшинд:

Хил орчмын аялал жуулчлал ба аюулгүй байдал: Хил орчмын бүс нутагт эдийн засгийн хамтын ажиллагааг дэмжих зорилгоор хөрш орнуудын ижил төрлийн байгууллагуудтай хамтарсан "Аюулгүй бүс" хөтөлбөр хэрэгжүүлэх.

Хэлний болон соёлын бэлтгэл: Хил дээр ажиллаж буй алба хаагчдыг хөрш орнуудын хэл, зан заншил, хууль эрх зүйн чиглэлээр нарийвчлан мэргэшүүлэх сургалтыг гадаад түншүүдтэй хамтран зохион байгуулах.

Цаашдын судалгааны чиглэлд:

Хил дамнасан кибер халдлагаас сэргийлэх чиглэлээр олон улсын туршлага судлах, энэ чиглэлийн гадаад харилцааг шинээр тодорхойлох судалгааны ажлыг эхлүүлэх шаардлагатай.

Ашигласан материалын жагсаалт

Б.Д.Нямдорж, & Т.Ганболд. (2022). *Хил судлал*. Соёмбо принтинг.

Б.Д.Нямдорж, & Т.Ганболд. (2022). *Хил судлал*. Соёмбо принтинг.

Д.Баттулга. (2018). *Монгол улсын хил хамгаалах байгууллагын түүх*. Адмон принт.

Д.Баттулга. (2018). *Монгол улсын хил хамгаалах байгууллагын түүх*. Адмон принт.

Д.Баттулга. (2018). *Монгол улсын хил хамгаалах байгууллагын түүх*. Адмон принт.

Б.Д.Нямдорж, & Т.Ганболд. (2022). *Хил судлал*. Соёмбо принтинг. байгууллага, Х. х. (2026). *Хил хамгаалах байгууллага*. Хил хамгаалах байгууллага.

<https://eng.bpo.gov.mn>

тогтоол, З. г. (2020). *Алсын хараа 2050 хөтөлбөр*. Алсын хараа 2050 хөтөлбөр.

[https://legalinfo.mn/mn/detail/154](https://legalinfo.mn/mn/detail/15406)

[06](#)

тогтоол, З. г. (2020). *"АЛСЫН ХАРАА-2050" МОНГОЛ УЛСЫН УРТ*

ХУГАЦААНЫ ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО БАТЛАХ ТУХАЙ.

"АЛСЫН ХАРАА-2050"

МОНГОЛ УЛСЫН УРТ

ХУГАЦААНЫ ХӨГЖЛИЙН

БОДЛОГО БАТЛАХ ТУХАЙ.

[https://legalinfo.mn/mn/detail/154](https://legalinfo.mn/mn/detail/15406)

[06](#)

тогтоол, З. г. (2020). *"Алсын хараа-2050" хөтөлбөр*. "Алсын хараа-2050" хөтөлбөр.

[https://legalinfo.mn/mn/detail/154](https://legalinfo.mn/mn/detail/15406)

[06](#)